

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

9 ЖИЛД, 5/2 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 9, НОМЕР 5/2

LOOK TO THE PAST
VOLUME 9, ISSUE 5/2

ТОШКЕНТ-2026

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ЎзР. ФА. Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ЎзР. ФА. Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори (DSc),
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори (DSc),
Тошкент ирригация ва кишлок хужалигини механизациялаш мухандислари институти Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қариши давлат техника университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Рахмановна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Тошкент ахборот технологиялари университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори (DSc),
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори (DSc),
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ермегов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Андижон давлат университети

Рашидов Ойбек Расулович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Тошкент давлат иқтисодиёт университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори (DSc), профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори (DSc),
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори (DSc),
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Таниева Гулдона Мамановна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Низомий номидаги Ўзбекистон Миллий педагогика университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Урганч давлат университети

Курбанов Бахтияр Журабаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
Наманган давлат университети

Ҳакимова Шоира Сағдуллаевна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), UBS Тошкент филиали

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Баҳадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Юсупов Аҳмеджон Шоназарович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Urganch davlat universiteti

Тиллажаева Хуршида Джумаваевна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
Тошкент давлат техника университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Исоқов Бахтиёр Робидинович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Наманган давлат университети

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Алимардонов Отабек Қудратович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Ўзбекистон Миллий университети

Турсунова Юлдуз Бобоқулловна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
ЎзР. ФА. Тарих институти

Азаматова Гулмира Байирбековна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
Jizzax davlat pedagogika universiteti

Каримжонов Жасурбек Мухторжонович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
Ўзбекистон Миллий университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Zamira Ishonxo‘jayeva, Ra‘no Maxkamova IKKINCHI JAHON URUSHI YILLARIDA O‘ZBEKISTON SSRDAGI AHOLI EVAKUATSIYASI MASALALARI (R-314 FONDI MATERIALLARI ASOSIDA).....	5
2. Dilrabo Babajanova XX ASRNING IKKINCHI YARMIDA O‘ZBEKISTON YO‘L XO‘JALIGIDAGI TIZIMLI ISLOHOTLAR. (AVTOMOBIL YO‘LLARI* MISOLIDA).....	11
3. Jaxongir Inayatov MUSTAQILLIK YILLARIDA FOTOGRAFIYANING OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI VA JAMOATCHILIK HAYOTIDAGI O‘RNI.....	18
4. Nurbek Matyakubov METROPOLITENLAR SOHASIDAGI XALQARO HAMKORLIK ALOQALARI TARIXIDAN.....	24
5. Nodira Radjabova “BUXORCHA” VA “MAVRIGIXONLIK”: ISTIQLOL YILLARIDA YUKSALISH, IJRO VA IJROCHILIK MAHORATI.....	30
6. Abdulxamid Anarbayev, Shukrullo Nasriddinov AXSIKENT ARXEOLOGIYA PARKINING TASHKIL ETILISHI VA UNING TURIZMNI RIVOJLANISHTIRISHDAGI O‘RNI.....	38
7. Sevara Yusupova O‘ZBEKISTONDAGI KAM SONLI MILLAT VAKILLARINING IJTIMOIIY VA MADANIY HAYOTDAGI ISHTIROKI.....	43
8. Гулчехра Абдулхай ЎЗБЕКИСТОН ТАРИХШУНОСЛИГИДА ТУРКИСТОН АССРНИНГ ТАРИХИНИ ЎРГАНИШДА СОВЕТ ҒОЯВИЙ КОНЦЕПЦИЯСИНИНГ ҚАРОР ТОПИШИ ВА РИВОЖЛАНТИРИЛИШИ МАСАЛАЛАРИ (1925-1950 йиллар).....	46
9. Наргиза Каримова ВЫРАЩИВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО И ТОРГОВЛЯ БАКАЛЕЙНЫМИ ТОВАРАМИ В УЗБЕКИСТАНЕ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД.....	58
10. Erkinjon Kenjayev XVI–XIX ASRLARDA MARKAZIY OSIYODA TA‘LIM TIZIMINING INSTITUTSIONAL ASOSLARI: O‘QUV DASTURLARI VA SXOLASTIKA MUAMMOSI.....	63
11. Шоҳида Давурова ЎРТА ОСИЁ ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ ОЛИМЛАРИ ХУЖЖАТЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ (кимёгар олимлар мисолида).....	67
12. Dilshod Xolmurodov, Shaxobiddin Yusupov O‘ZBEKISTONNING QADIMGI DAVRDAGI ME‘MORIY YODGORLIKLARI.....	74

Sevara Nizamitdinovna Yusupova,
Andijon davlat pedagogika instituti dotsenti,

О‘ЗБЕКISTONDAГИ КАМ SONLI MILLAT VAKILLARINING IJTIMOIIY VA MADANIY HAYOTDAGI ISHTIROKI

For citation: Sevara N. Yusupova. “PARTICIPATION OF REPRESENTATIVES OF NATIONAL MINORITIES IN THE SOCIAL AND CULTURAL LIFE OF UZBEKISTAN”. Look to the past. 2026, vol. 9, issue 5/2.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.20401589>

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda Respublikamiz hududida istiqomat qiluvchi kam sonli millat vakillarining mamlakatimizning ijtimoiy va madaniy hayotidagi ishtiroki ko‘p millatli jamiyat barqarorligi va taraqqiyotining muhim omili hisoblanadi. Ushbu maqolada millatlararo munosabatlarning huquqiy asoslari, davlat siyosati va fuqarolik jamiyati institutlari faoliyati doirasida kam sonli millat vakillarining jamiyat hayotidagi o‘rni ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Shu bilan birga ularning, madaniyat, san‘at, ta‘lim va jamoat hayotidagi faolligi va madaniy o‘ziga xoslikni saqlash jarayonlari yoritiladi. Tadqiqot natijalari mamlakatda milliy madaniyatlarni qo‘llab-quvvatlash va ijtimoiy integratsiyani ta‘minlash borasida yaratilgan shart-sharoitlar jamiyatda bag‘rikenglik va fuqarolik birdamligini mustahkamlashga xizmat qilayotganini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: kam sonli millatlar, millatlararo munosabatlar, ijtimoiy integratsiya, madaniy xilma-xillik, bag‘rikenglik, O‘zbekiston.

Юсупова Севара Низомитдиновна,

доцент Андиганского государственного педагогического института

“УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ, В ОБЩЕСТВЕННОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ УЗБЕКИСТАНА”

АННОТАЦИЯ

В настоящее время участие представителей малочисленных народов, проживающих на территории нашей страны, в социальной и культурной жизни является важным фактором стабильности и развития многонационального общества. В данной статье научно анализируется роль представителей малочисленных народов в общественной жизни в рамках правовых основ межнациональных отношений, государственной политики и деятельности институтов гражданского общества. Также рассматриваются их активность в сфере культуры, искусства, образования и общественной жизни, а также процессы сохранения культурной самобытности. Результаты исследования показывают, что созданные в стране условия для поддержки национальных культур и обеспечения социальной интеграции способствуют укреплению толерантности и гражданского единства в обществе.

Ключевые слова: малочисленные народы, межнациональные отношения, социальная интеграция, культурное разнообразие, толерантность, Узбекистан.

Sevara N. Yusupova,
Associate Professor at Andijan State Pedagogical Institute

"PARTICIPATION OF REPRESENTATIVES OF NATIONAL MINORITIES IN THE SOCIAL AND CULTURAL LIFE OF UZBEKISTAN"

ABSTRACT

Today, the participation of small-numbered ethnic groups living in the territory of our country in social and cultural life is an important factor in the stability and development of a multiethnic society. This article provides a scientific analysis of the role of small-numbered ethnic groups in social life within the framework of the legal foundations of interethnic relations, state policy, and the activities of civil society institutions. It also highlights their activity in culture, arts, education, and public life, as well as the processes of preserving cultural identity. The study results show that the conditions created in the country to support national cultures and ensure social integration contribute to strengthening tolerance and civic unity in society.

Index Terms: small-numbered ethnic groups, interethnic relations, social integration, cultural diversity, tolerance, Uzbekistan.

Kirish:

Bugungi globallashuv sharoitida ko'p millatlar istiqomat qiluvchi jamiyatlarda millatlararo totuvlikni ta'minlash, etnomadaniy xilma-xillikni saqlab qolish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solish hamda barcha fuqarolarning teng huquqli ishtirokini qo'llab-quvvatlash va ta'minlash masalasi dolzarb ilmiy va ijtimoiy ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston tarixiy davrlardan beri ko'plab millat va elatlar istiqomat qilib keluvchi hudud sifatida o'ziga xos etnodemografik tarkibga ega bo'lib, bu holat mamlakat ijtimoiy-madaniy taraqqiyotining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Bu yerdagi mavjud kam sonli millat vakillarining jamiyatdagi ijtimoiy va madaniy munosabatlardagi faol ishtiroki nafaqat madaniyatning boyishini ta'minlaydi, balki fuqarolarning birdamligi va barqaror ijtimoiy munosabatlarni ham rivojlantiradi.

Mustqailikning ilk yillarida O'zbekistonda millatlaro munosabatlarni shakllantirishning barqaror huquqiy asoslari shakllantirildi, barcha millat vakillarining tili, dini, milliy urf – odatlari va an'alarining saqlanishi [1] va rivojlanishiga imkon yaratildi. Davlatning bu boradagi siyosati bag'rikenglik, hamjihatlik, o'zaro hurmat tamoyillari asosida ishlab chiqildi. Milliy madaniy markazlar hamda fuqarolik jamiyati institutlari faoliyati esa qo'llab-quvvatlanmoqda. Bu jarayonlar kam sonli millat vakillarining ijtimoiy-siyosiy va madaniy hayotdagi rolini yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Shu nuqtai nazardan, kam sonli millat vakillarining jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyatini ilmiy asosda yoritish mamlakatda barqaror rivojlanish, ijtimoiy adolat va fuqarolik birdamligini ta'minlash masalalarini chuqurroq anglashga xizmat qiladi [3].

Adabiyotlar tahlili va metodlar:

Mazkur tadqiqot mavzusi doirasida O'zbekistonda istiqomat qiluvchi kam sonli millat vakillari o'rtasidagi munosabatlar, etnomadaniy jarayonlar hamda ijtimoiy integratsiya masalalari bo'yicha mavjud ilmiy manbalar kompleks ravishda tahlil qilindi. Ko'plab olimlarning ilmiy ishlari turli millatlarga ega bo'lgan jamiyatlarda bag'rikenglik muhitini shakllantirish, etnik identifikatsiya va fuqarolik birdamligi o'rtasidagi bog'liqlikni ochib berishga qaratilgan. Ayrim siyosatshunoslik va madaniyatshunoslik borasidagi tadqiqot ishlarida etnik guruhlarining jamiyat hayotidagi o'rning muhimligiga urg'u berilgan.

O'zbekistonda olib borilgan ilmiy izlanishlarda millatlararo totuvlikni ta'minlashning huquqiy asoslari, milliy madaniy markazlar faoliyati, davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari hamda fuqarolik jamiyati institutlarining roli keng yoritilgan. Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, tadqiqotlarda asosan millatlararo munosabatlarning umumiy nazariy asoslari keng

muhokama qilingan bo'lsada, kam sonli millat vakillarining bevosita jamiyatning madaniy va ijtimoiy hayotidagi amaliy ishtirokini kompleks yondashuv asosida tadqiq qilish zarurati saqlanib qolmoqda. Shusababli ushbu maqolada mazkur masalaga tizimli va ko'p qirrali yondashuv amalga oshiriladi.

O'rganishlar jarayonida tizimli yondashuv asosiy metodik tamoyil sifatida qo'llanildi. Ushbu yondashuv O'zbekistondagi kam sonli millat vakillarining ijtimoiy va madaniy hayotdagi keng ko'lamlil ishtirokini o'zaro bog'liqlik asosida ijtimoiy, siyosiy va madaniy omillar majmuasida tahlil qilish imkonini berdi. Tahlil qilish jarayonida esa qiyosiy-huquqiy tahlil usuli orqali millatlararo munosabatlarni tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlar o'rganib chiqildi va ularning amaliy ahamiyati baholandi. Shu bilan birga, statistik ma'lumotlarni umumlashtirish va tahlil qilish usullari yordamida etnodemografik ko'rsatkichlar hamda ijtimoiy jarayonlar dinamikasi aniqlashtirildi.

Sotsiologik yondashuv doirasida kuzatuv va empirik ma'lumotlarni tahlil qilish metodlaridan ham foydalanildi. Bu esa kam sonli millat vakillarining ta'lim, madaniyat, san'at va jamoat hayotidagi ishtirok darajasini aniqlashga xizmat qildi[2].

Metodologik jihatdan mazkur maqoladagi tadqiqot fanlararo yondashuvga tayangan holda amalga oshirildi, ya'ni siyosatshunoslik, huquqshunoslik va madaniyatshunoslik fanlarining ilmiy - nazariy qarashlari integratsiya qilindi. Bu esa muammoni har tomonlama tahlil qilish orqali yoritish va ilmiy asoslangan xulosalar chiqarish imkonini berdi[4].

Xulosa:

O'zbekiston Respublikasida istiqomat qiluvchi kam sonli millat vakillari mamlakatning ijtimoiy va madaniy hayotida faol ishtirok etib, jamiyat taraqqiyotiga sezilarli darajada hissa qo'shmoqda. Tadqiqot ishi shuni ko'rsatdiki, ularning faoliyati nafaqat madaniy xilma-xillikni saqlash va rivojlantirishga xizmat qiladi, balki fuqarolik birdamligini mustahkamlash va barqaror ijtimoiy rivojlanishning muhim omili sifatida namoyon bo'ladi. Davlat tomonidan yaratilgan huquqiy sharoitlar, milliy madaniy markazlar va fuqarolik jamiyati institutlari faol faoliyati kam sonli millat vakillarini jamiyat hayotiga faol jalb qilish imkonini beradi. Umuman olganda, kam sonli millat vakillarining ijtimoiy va madaniy hayotdagi ishtiroki O'zbekistonda millatlararo totuvlikni mustahkamlash, madaniy merosni asrash va madaniyatlarni boyishi va rivojlantirishning muhim omili sifatida ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari asosida ilgari surilgan xulosalar va tavsiyalar millatlararo munosabatlarni rivojlantirish va barqaror ijtimoiy muhitni ta'minlashga xizmat qiladi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasi "Umummilliy birdamlik va hamjihatlikni ta'minlash bo'yicha jamoatchilik kengashlari faoliyati tashkil etish to'g'rosoda"gi qonuni. Toshkent, 2020.
3. "O'zbek etnomadaniyatning o'ziga xos xususiyatlari". U. Mengliqulov Toshkent: 2022.
4. Islomov, B. "Milliy madaniyat markazlari va etnomadaniy faoliyat". Toshkent: Ilm, 2020.
5. Zokirov, F. "Fuqarolik jamiyati va millatlararo totuvlik". Toshkent: Universitet Nashriyoti, 2019.

ЎТМИШГА НАЗАР

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
LOOK TO THE PAST

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000